

жание массовой доли жира у животных с генотипом АВ по средним показателям между шестью группами 4,26%, а процент содержания белка и лактозы был одинаковым у генотипов АА и АВ 3,57% и 5,06%, сухое вещество молока преобладало у генотипа АА 13,37%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петрова М.Ю. Состояние племенного животноводства Омской области // Вестник КрасГАУ. – 2025. – № 2 (215). – С. 132–139. – DOI: 10.36718/1819-4036-2025-2-132-139
2. Тарасова Е.И., Нотова С.В. Гены-маркеры продуктивных характеристик молочного скота (обзор) // Животноводство и кормопроизводство. – 2020. – Т. 103. – № 3. – С. 58–80. – DOI: 10.33284/2658-3135-103-3-58
3. Гатилова Е.В., Ефимова Л.В., Иванова О.В. Встречаемость генотипов каппа-казеина и их влияние на молочную продуктивность коров разных пород // Вестник АПК Ставрополя. – 2020. – № 4. – С. 42–47. – DOI: 10.31279/2222-9345-2020-9-40-42-47
4. Полногеномный анализ ассоциаций с технологическими свойствами молока коров голштинской породы / М.В. Левченко, Е.А. Гладырь, О.Г. Зарипов и др. // Молочное и мясное скотоводство. – 2024. – № 6. – С. 3–9. – DOI: 10.33943/MMS.2024.42.72.001
5. Влияние комплексных генотипов генов CSN2/CSN3 на хозяйственно-полезные признаки коров холмогорской породы / Н.А. Худякова, И.С. Кожевникова, А.О. Ступина и др. // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2025. – № 2(75). – С. 254–262. – DOI: 10.31677/2072-6724-2025-75-2-254-262

УДК 636.32/38:082.2

DOI 10.5281/zenodo.20543604

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОДБОРА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ INFLUENCE OF SELECTION METHODS ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG SHEEP OF THE ROMANOV BREED

А.А. Решетник, М.В. Абрамова

А.А. Reshetnik, M.V. Abramova

ФГБОУ ВО «Ярославский ГАУ», Ярославль

FSBEI HE Yaroslavl State Agrarian University, Yaroslavl

E-mail: hasa2003hastya@mail.ru

Аннотация. В статье представлены результаты оценки роста и развития чистопородных овец романовской породы в зависимости от методов подбора родительских пар (аутбридинг, отдаленный и умеренный инбридинг). Установ-

лено, что аутбридинг обеспечивает более высокую живую массу к воспроизводительному возрасту, наибольшие абсолютные, среднесуточные и относительные приросты, а также минимальную изменчивость признаков. Инбридинг, особенно умеренный, сопровождается снижением интенсивности роста и увеличением коэффициента вариации. Для сохранения продуктивных качеств породы рекомендуется минимизировать использование умеренного инбридинга.

Abstract. *The article presents the results of evaluating the growth and development of purebred Romanov sheep depending on the methods of parental pair selection (outbreeding, distant and moderate inbreeding). It was found that outbreeding provides higher live weight by reproductive age, the highest absolute, average daily and relative gains, as well as minimal variability of traits. Inbreeding, especially moderate inbreeding, is accompanied by a decrease in growth rate and an increase in the coefficient of variation. To preserve the productive qualities of the breed, it is recommended to minimize the use of moderate inbreeding.*

Ключевые слова: овцы романовской породы, инбридинг, аутбридинг, живая масса, среднесуточный прирост, коэффициент вариации.

Keywords: Romanov sheep, inbreeding, outbreeding, live weight, average daily gain, coefficient of variation.

ВВЕДЕНИЕ

Романовская порода овец является уникальным отечественным генотипом. В селекции с ней используется преимущественно чистопородное разведение. Однако, в условиях сокращения ареала породы возрастает риск применения инбридинга, то есть родственных спариваний. Это может привести к накоплению нежелательных рецессивных признаков и снижению жизнеспособности потомства [1,3].

В связи с этим актуальным становится мониторинг методов подбора родительских пар, направленный на сохранение генетического разнообразия и поддержание продуктивности стада.

Цель работы — оценить уровень роста и развития овец романовской породы в зависимости от методов подбора в стаде ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское».

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: оценить показатели живой массы; оценить абсолютные, среднесуточные и относительные приросты, а также их изменчивость.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования являлись 175 голов чистопородных ярок романовской породы племенного репродуктора ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское» Ярославской области. Материалом послужили данные родословных и показатели продуктивности по форме 2-р. Обработка результатов проводилась методами биометрической статистики с использованием пакета анализа Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа показателей живой массы (таблица 1) установлено, что при рождении и в возрасте 3 месяцев наибольшая живая масса отмечена в группе отдаленного инбридинга, однако уже с 9 месяцев до года наилучшие результаты демонстрируют аутбредные животные. Так, в возрасте 12 месяцев их живая масса составила 45,96 кг ($P > 0,95$), что достоверно выше, чем в группе умеренного инбридинга. Это свидетельствует о негативном влиянии инбридинга на достижение оптимальной живой массы к воспроизводительному возрасту.

Таблица 1. Показатели живой массы

Показатель (кг)	Аутбридинг	Отдаленный инбридинг	Умеренный инбридинг
Количество голов	70	59	46
Живая масса при рождении	2,81±0,05	2,93±0,08	2,89±0,07
Живая масса в 3 месяца	17,56±0,43	17,98±0,44	16,95±0,48
Живая масса в 9 месяцев	37,43±0,54	36,46±0,71	35,81±0,73
Живая масса в 12 месяцев	44,43±0,61*	42,84±0,67	42,41±0,65

Примечание: разница аутбредных особей с инбредными различными степеней статистически значима при * - $P > 0,95$.

Абсолютные и среднесуточные приросты живой массы в период выращивания представлены в таблице 2.

Показатели абсолютного прироста живой массы за весь период выращивания в группе аутбредных животных превышали значения сверстниц, полученных с применением отдаленного и умеренного степеней инбридинга на +1,59 кг и +2,02 кг, соответственно.

Наибольшие показатели среднесуточного прироста живой массы наблюдались у животных в молочный период. Так, у аутбредных ярок от рождения до 3 месяцев он составил 163,9 г, что на 53,4 г больше, чем у особей, полученных при умеренном инбридинге, разница статистически значима при $P > 0,95$. В период от 3 до 9 месяцев наблюдались снижения показателей во всех трех группах по сравнению с предыдущим периодом, что может быть связано с адаптацией животных к основному рациону.

В целом интенсивность роста инбредных ярок была ниже, чем аутбредных.

Таблица 2. Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы

Степень инбридинга	Абсолютный прирост, кг			Среднесуточный прирост, г		
	от рождения до 3 месяцев	от 3 до 9 месяцев	от рождения до 12 месяцев	от рождения до 3 месяцев	от 3 до 9 месяцев	от рождения до 12 месяцев
Аутбридинг	14,8±0,4	19,9±0,3	41,6±0,6	163,9±4,4	110,4±1,8	136,4±1,9
Отдаленный	15,1±0,4	18,8±0,1	39,9±0,6	167,2±4,5	103,3±3,6**	130,9±2,1**
Умеренный	14,1±0,5	18,9±0,6	39,5±0,6	110,5±3,3*	104,8±3,3*	129,6±2***
Всего по стаду	14,6±0,2	19,2±0,3	40,5±0,4	162,2±2,7	106,5±1,6	132,6±1,2

Примечание: разница аутбредных особей с инбредными различных степеней статистически значима при * - $P > 0,95$; ** - $P > 0,99$; *** - $P > 0,999$.

Относительный прирост живой массы показывает насколько интенсивно растет животное относительно начального веса [2].

Наибольшая энергия роста во все периоды наблюдается у аутбредных животных (рисунок 1). В группе умеренного инбридинга относительный прирост стабильно ниже, особенно в раннем возрасте по сравнению со сверстницами (-2,9 % и -2,4 %, соответственно).

У ярок, полученных с применением отдаленного инбридинга показатели относительных приростов живой массы от рождения до отъема от матерей были схожими с аутбредными животными. В следующий период значения были ниже на уровне умеренно инбредных животных.

При изучении показателей изменчивости приростов живой массы у овец при разной степени инбридинга было выявлено, что у аутбредных животных изменчивость минимальна, что говорит о высокой выравниваемости потомства (таблица 3).

Рисунок 1. Относительные приросты живой массы, %

Таблица 3. Коэффициенты вариации у овец разной степени инбридинга, %

Степень инбридинга	Абсолютный прирост			Среднесуточный прирост		
	от рождения до 3 месяцев	от 3 до 9 месяцев	от рождения до 12 месяцев	от рождения до 3 месяцев	от 3 до 9 месяцев	от рождения до 12 месяцев
Аутбридинг	22,62	13,88	11,70	22,62	13,88	11,70
Отдаленный	20,60	26,92	12,38	20,60	26,22	12,38
Умеренный	21,83	21,22	10,65	21,83	21,12	10,65
Всего по поголовью	21,87	20,66	11,84	21,87	20,34	11,84

В группе отдаленного инбридинга вариабельность выше, особенно в период после отъема ягнят от матерей. Максимальная изменчивость отмечена у животных, полученных с применением умеренного инбридинга, что указывает на неоднородную реакцию животных и снижение стабильности развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее высокие показатели живой массы во все возрастные периоды выявлены у аутбредных животных. Инбридинг, особенно умеренный, способствует снижению живой массы, что может негативно сказаться на воспроизводительных качествах ярок. Интенсивность роста животных снижается по мере усиления степени инбридинга. Наиболее чувствительны животные в ранний постнатальный период - до

отъема от матерей.

Коэффициент вариации минимален при аутбридинге и максимален при умеренном инбридинге, что свидетельствует о снижении выравненности и устойчивости развития у инбредных животных.

Для сохранения продуктивных качеств овец романовской породы в условиях племенного репродуктора целесообразно минимизировать использование умеренного инбридинга и отдавать предпочтение аутбридингу или отдаленному инбридингу с обязательным контролем его последствий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова, М.В. Перспективные направления селекционной работы в романовском овцеводстве / М.В. Абрамова, М.С. Барышева, А.В. Ильина [и др.]. – Ярославль: ООО «Канцлер», 2024. – 116 с.

2. Лобков, В.Ю. Биологические особенности овец романовской породы / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, Д.Д. Арсеньев. – Ярославль: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 2012. – 162 с.

3. Фураева, Н.С. Генеалогическая структура овец романовской породы и перспективы её развития / Н.С. Фураева, С.С. Воробьева, Е.А. Зверева // Вестник АПК Верхневолжья. – 2025. – № 1. – С. 46-55. – DOI 10.35694/YARCX.2025.69.1.007.

УДК 636.3.033

DOI 10.5281/zenodo.20543657

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО ЧИНУ ПОСЕВНУЮ, НА РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ EFFECT OF FEED CONCENTRATE CONTAINING CHINA SEED ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUNG SHEEP

¹*В.В. Светлов, ²И.А. Сазонова, ³В.И. Пронина*

¹*V.V. Svetlov, ²I.A. Sazonova, ³V.I. Pronina*

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», Саратов

FGBNU RosNIISK Rossorgo, Saratov

¹*E-mail: svsvetlov1992@mail.ru*

²*E-mail: iasazonova@mail.ru*

³*E-mail: pronina_yikulya@mail.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния кормового концентрата, содержащего чину посевную, на по-